

in a year. Economic truth. Available at: <https://www.epravda.com.ua/news/2024/02/15/709962/>

6. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2023). Cooperation of Ukraine with international financial institutions. Available at: <https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/spivrobitnictvo-ukrayini-z-mizhnarodnimi-finansovimi-instituciyami>

7. Government portal (2023). In 2023, Ukraine developed the infrastructure of war risk insurance, the results of the year in the field of attracting investments from Yulia Svyridenko. Available at: <https://www.kmu.gov.ua/news/u-2023-rotsi-ukraina-napratsiuvala-infrastrukturu-strakhuvannia-voiennykh-ryzykiv-pidsumky-roku-u-sferi-zaluchennia-investytsii-vid-iulii-svyrydenko>

8. Cheberyako, O. V. (2024). International investment funds and their activities in Ukraine. Right. Vol. 24. Available at: <https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/7383/Cheberyako.pdf;jsessionid=A8040B6C972DD3BDE719217D18240344?sequence=1>

Дані про авторів

Шацька Зорина Ярославівна,

доцент кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну, д.е.н., доцент
e-mail: shatskaya@ukr.net

Кліменко Альона Юрівна,

магістрант кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну
e-mail: shatskaya@ukr.net

Потехіна Марія Петрівна,

магістрант кафедри смарт-економіки, Київський національний університет технологій та дизайну
e-mail: shatskaya@ukr.net

Data about the authors

Zorina Shatskaya,

Associate Professor of the Department of Smart-economics, Kyiv National University of Technologies and Design, Doctor of Science in Economics, Associate Professor

e-mail: shatskaya@ukr.net

Alona Klimenko,

Master's student of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design

e-mail: shatskaya@ukr.net

Maria Potehina,

Master's student of the Department of Smart Economics, Kyiv National University of Technologies and Design,

e-mail: shatskaya@ukr.net

КАЙДАНОВИЧ В. В.

Інноваційне майбутнє підприємств галузі харчової промисловості

Актуальність теми дослідження. В умовах стрімкого розвитку всього технологічного та наукового світу, а насамперед технологій, штучного інтелекту, інновації стали невід'ємною частиною процесу розвитку підприємства на всіх його рівнях, інновації забезпечують заміну неефективних рішень, породжують нове, мають загальний вплив на ефективність підприємства, таким чином інновації також міцно вплітаються в галузь харчової промисловості і спонукають створення нового.

Постановка проблеми. Галузь харчової промисловості та підприємства, останніми часом зазнають змін через глобальні тренди та тенденції, які спонукають учасників продовольчої системи ставати більш обізнаними у сфері інновацій, адже саме вони здатні впливати на ефективність підприємства.

Постановка мети і завдань дослідження. Метою написання даної статті є дослідження важливості та необхідності інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, визначення певних переваг та розуміння інновацій як невід'ємного майбутнього галузі харчової промисловості.

Методологія дослідження. У процесі вивчення було використано сукупність наукових методів і підходів, а саме структурно-функціональний, логічний, аналізу, синтезу та узагальнення.

Результати дослідження. У процесі дослідження розкрито сутність інновацій, наведено приклади передових інноваційних країн та компаній, що внесли значний розвиток в інновації. Окреслено інновації як майбутнє галузі харчової промисловості.

У статті наведено аналіз сучасних трендів в галузі харчової промисловості та інноваційних рі-

шень, які мають вплив на діяльність харчових підприємств, галузі харчової промисловості, продовольчої системи.

Галузь застосування результатів. Результати даного дослідження в будь-якій галузі, що пов'язана з інноваціями (економіка, маркетинг, менеджмент, харчова промисловість тощо), а також як навчальні матеріали.

Ключові слова: інновації, харчова промисловість, харчове підприємство, галузь харчової промисловості, штучний інтелект.

KAIDANOVYCH V.V.

Innovative future of food industry enterprises

Relevance of the research topic. In the context of the rapid development of the entire technological and scientific world, and especially technologies, artificial intelligence, innovations have become an integral part of the enterprise development process at all levels, innovations provide a replacement for ineffective solutions, generate new ones, have an overall impact on the efficiency of the enterprise, thus innovations are also firmly intertwined in the food industry and encourage the creation of new ones.

Formulation of the problem. The food industry and enterprises have recently undergone changes due to global trends and tendencies that encourage food system participants to become more aware of innovations, as they can influence the efficiency of the enterprise.

Statement of the goal and objectives of the study. The purpose of this article is to study the importance and necessity of innovation activities of food industry enterprises, to identify certain advantages and to understand innovation as an integral future of the food industry.

Research methodology. In the course of the study, a set of scientific methods and approaches was used, namely structural and functional, logical, analysis, synthesis and generalization.

Research results. In the course of the study, the essence of innovations is revealed, examples of advanced innovative countries and companies that have made significant developments in innovations are given. Innovations are outlined as the future of the food industry.

The article provides an analysis of current trends in the food industry and innovative solutions that have an impact on the activities of food enterprises, the food industry, and the food system.

Scope of the results. The results of this research in any field related to innovations (economics, marketing, management, food industry, etc.), as well as educational materials.

Key words: innovations, food industry, food enterprise, food industry sector, artificial intelligence.

Постановка проблеми. Інноваційна діяльність підприємства, є невід'ємною частиною розвитку підприємства та забезпечення його оновлення і вдосконалення процесів, їх автоматизація.

Інноваційне майбутнє кожного підприємства, окреслене лише межами, бажаннями та можливостями діяльності самого підприємства.

Глобальні продовольчі системи стикаються зі значними викликами, що певним чином зумовлені змінами та появою комплексних світових трендів зростання населення, зміною клімату, геополітичними конфліктами, кризами та мінливими споживчими вподобаннями. Для вирішення даних питань є необхідним: оптимізація виробництва продуктів, харчування; впровадження сталих практик та розвиток технологічних досягнень, забезпечуючи при цьому безпеку та суспільне сприйняття інновацій.

Продовольча система переживає серйозні зміни та труднощі, зумовлені комплексними факторами, серед них можна виділити основні: 1. Зростання населення; 2. зміна клімату; 3. стислий період численних криз (війни, геополітичні зміни, пандемії); 4. зміни споживчих уподобань. Наприклад за прогнозами, до 2050 року населення світу досягне 9,7 мільярда осіб, що значно загострить проблему управління ресурсами та висуває все більш нагальну потребу у розвитку галузі харчової промисловості і спонукає до більш поглибленого використання інноваційних технологій та рішень, які мають позитивний вплив на діяльність [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та практичних засад питань інноваційної діяльності підприємств, при-

свячена значна частка наукових праць як іноземних вчених так і українських, серед них можна виокремити Ф. Агійон, Р. Солоу, Й. Шумпетер, З. Юринець, В. Захарченко, Ю. Лебединський, П. Борщевський.

Метою написання даної **статті** є дослідження важливості та необхідності інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, визначення певних переваг та розуміння інновацій як невід’ємного майбутнього галузі харчової промисловості України.

Викладення основних результатів дослідження. В загальному розумінні, Інновація – це процес за допомогою якого сфера, продукт або послуга оновлюються та актуалізуються шляхом застосування нових процесів, впровадження нових технологій або реалізації успішних ідей для створення нової цінності [2]. Країнами–лідерами у сфері інновацій є США, Китай, Японія, Німеччина, усі вони, володіють значними частками інноваційних впроваджень, саме вони є агломератами, винахідниками інновацій, їхні продукти, як програмні так і фізичні, використовуються у всьому світі, такі як, Apple, Alphabet (Google),

Amazon, Microsoft, Tesla та інші. Якщо зануритися в сферу харчової промисловості наразі значна частка підприємств виступає за так звані альтернативи, тобто пропонують однотипні заміники тих чи інакших усталених продуктів харчування. Останнім часом нагальною потребою постає проблема сталого розвитку, здорового харчування та ефективності підприємства. У світі відомі наступні компанії, що підтримують та започатковують даний рух: А. Beyond Meat (США) – виробники рослинних замінників м’яса; Б. Perfect Day (США) – виробники молочних продуктів без використання тварин, на основі ферментації; В. Apple Sciences (США) – розробник їстівного та безпечного покриття для фруктів та овочів, що продовжує їх термін зберігання; Г. NotCo (Чилі) – використовує штучний інтелект для створення рослинних альтернатив традиційним продуктам.

Витрати на інновації значно відрізняються між країнами, але зазвичай вимірюються як відсоток від валового внутрішнього продукту (ВВП), що витрачається на дослідження та розробки (R&D). Приблизні дані для провідних країн виглядають приблизно так:

Рисунок 1. Провідні країни за валовими витратами на дослідження та розробки (R&D) у світі у 2022 році (\$ мільярдів)

Джерело [3]

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

Південна Корея ~ 4,6% ВВП;
Ізраїль ~ 4,9% ВВП;
Японія ~ 3,2% ВВП;
Німеччина ~ 3,1% ВВП;
США ~ 3,1% ВВП;
Китай ~ 2,4% ВВП;
Франція ~ 2,2% ВВП

Витрати на інновації за країнами станом на 2022 рік, представлені на рис 1.1 [3]

Статистика інновацій та ШІ (штучний інтелект), продукує такі позначки у світовому вимірі: 1. 61% компаній інвестували в ШІ. Примітно, що ШІ залучає більше інвестицій від компаній, ніж будь-яка інша технологія [4]; 2. 39% Генеральних директорів повідомили, що збільшення фінансування досліджень і розробок для стійких інновацій є способом відповіді на виклики сталого розвитку [5]; 3. Фінансування ШІ зросло на 108%, з \$32,1 млрд до \$66,8 млрд у 2021 році. Фінансування охорони здоров'я становило майже п'яту частину загальної суми [6]; 4. Очікується, що впровадження штучного інтелекту підвищить продуктивність праці на 40% у різних галузях до 2035 року, розширивши людські можливості [7];

5. До 2025 року 95% взаємодії з клієнтами будуть базуватися на технологіях, керованих штучним інтелектом, що забезпечить бездоганний і персоналізований досвід [8].

В Україні в загальному частка підприємств, що впроваджували інновації, кожного року змінює свою структуру, станом на 2020 рік, таких підприємств було 14,9% від загальної к-сті підприємств, загалом ситуація на ринку інновацій України є досить неоднозначною, про що свідчать показники минулих років

Такі низькі показники українських підприємств, що впроваджували інновації, пояснюється більш усталеними нормами і правилами, тобто підприємці не налаштовані на зміни та не мають значних ресурсів для інноваційної діяльності, також не менш важливим є вплив військових дій на території України, що зумовлюють певним чином підприємства «триматися на плаву», для деяких підприємств харчової промисловості інновації взагалі не на часі, або не актуальні через брак кадрів.

Також рейтинг України за Індексом глобальної конкурентоспроможності за період 2008–2016 років, показує те що українська інноваційна ді-

Рисунок 2. Частка кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію та/або технологічні процеси), в загальній кількості промислових підприємств, %

Джерело [9]

яльність є не на високому рівні тобто займає стабільно низькі показники протягом 2008–2016 року, при цьому середнє значення за ці роки становило 4,03, у 2017 році, відбувається стрімке зростання показника до 53,92, що є проривом і означає що певним чином Україна рухається в сторону інноваційного розвитку досить впевнено, що відображено на рис. 1.2

Інноваційне майбутнє харчових підприємств як України так і всього світу, залежить від багатьох чинників, серед них можна виділити:

- загальна здатність до інновацій підприємства;
- розвиненість галузі в якій працює харчове підприємство;
- рівень залученості ресурсів для інноваційної діяльності;
- рівень конкурентоспроможності певного підприємства в галузі та інше

Через, те що галузь харчової промисловості зазнає змін, інноваційне майбутнє вже стало реальністю, адже з'явилося декілька напрямків інноваційної діяльності:

1. Сталий розвиток та екологічність:

- оптимізація ланцюгів постачання та зменшення вуглецевого сліду, зокрема використання блокчейн для безпечності маршрутизації;
- зменшення відходів та використання біорозкладного пакування;
- використання відновлювальних джерел енергії у виробництві.

2. Альтернативні джерела білка:

- розвиток рослинних замінників м'яса;
- культивоване м'ясо, що вирощене в лабораторних умовах;
- використання комах, як джерело білка.

3. Функціональні продукти:

- Збагачення продуктів пробіотиками, вітамінами, мінералами;
- розробка продуктів з додатковими оздоровчими властивостями.

4. Персоналізоване харчування:

- Продукти, адаптовані до індивідуальних потреб споживачів;
- використання ДНК–тестів для розробки дієтичних рекомендацій.

5. Технології виробництва:

- 3D–друк їжі для створення унікальних форм та текстур;
- вертикальні ферми для вирощування овочів та фруктів у міських умовах;

- використання роботів та автоматизації та упаковок.

6. ШІ та Big Data:

- прогнозування попиту та оптимізація виробництва завдяки швидшій реакції ші;
- покращення контролю якості та безпеки продуктів

7. Інноваційні методи збереження продукції:

- технології, що подовжують терміни зберігання без консервантів;
- розумне пакування, що відображає свіжість продукту.

Ці інновації спрямовані на вирішення глобальних викликів, таких як продовольча безпека, зміна клімату, здоров'я населення, а також на задоволення зростаючих потреб споживачів у якісних, здорових та екологічно чистих продуктах.

Інноваційна діяльність сама по собі, породжує появу нового, тому її майбутнє є невід'ємною частиною діяльності харчової промисловості та харчових підприємств, що мають значну кількість викликів.

Технології та інновації змінюють ландшафт харчової промисловості, відкриваючи нову еру, відзначену ефективністю, стійкістю та покращеним споживчим досвідом. Від поля до столу, інноваційні технології відіграють ключову роль в оптимізації різних аспектів виробництва, розподілу та споживання їжі. Застосування штучного інтелекту революціонує практику ведення сільськогосподарства, роблячи можливим прогнозу аналітику для управління врожаєм і контролю якості. Технологія блокчейн забезпечує прозорість і відстежуваність у всьому ланцюжку постачання, зміцнюючи довіру серед споживачів, надаючи перевірену інформацію про походження та шлях харчових продуктів. Інтернет речей (IoT) створює розумні сільськогосподарські екосистеми, де система датчиків та пристроїв відстежують та оптимізують умови для врожаю, сприяючи енергозберігаючому землеробству. Крім того, робототехніка та автоматизація оптимізують процеси обробки та пакування харчових продуктів, підвищуючи точність та швидкість.

Застосування цих технологічних досягнень не лише підвищує ефективність роботи та зменшує кількість відходів, але й узгоджує галузь зі змінними очікуваннями і потребами споживачів щодо стійкості та прозорості.

Тренд використання штучного інтелекту у роботі харчових підприємств, а саме алгоритми машин-

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ного навчання, дають можливість підвищити точність сільського господарства. Безпілотники оснащені датчиками та камерами, можуть збирати в режимі реального часу дані про здоров'я врожаю, стан ґрунту та зараження шкідниками. Моделі машинного навчання аналізують ці дані, щоб надати інформацію, що свою чергу дозволяє здійснювати цілеспрямовані втручання, наприклад точне точкове внесення пестицидів і оптимізоване зрошення. Системи «комп'ютерного зору», оснащені ШІ, можуть перевіряти та сортувати продукти за розміром, кольором, вагою, дефектами [11].

В загальному всі вище перераховані методи, можна об'єднати в FoodTech – застосування технологій в різних аспектах харчової промисловості. FoodTech, передбачає використання інноваційних інструментів, методів і технологій для підвищення ефективності, стійкості та безпеки у виробництві та доставці харчових продуктів. Харчові технології охоплюють широкий спектр інновацій, у тому числі точне сільське господарство, розумне пакування, удосконалення харчової промисловості та цифрові рішення, спрямовані на революцію в тому, як вирощується та споживається їжа [12].

Висновки

Отже, підсумовуючи можна зазначити, що інноваційна діяльність підприємств харчового виробництва і харчової галузі, має значну розгалуженість за напрямками, інноваційні можливості кожного окремого підприємства залежить тільки від наявних ресурсів, коштів, бажань та сфер застосування інноваційних технологій. Інноваційна діяльність є одним з основних рушійних чинників для підприємств, застосовуючи весь спектр можливостей, технологій, штучного інтелекту, підприємство має можливість досягти сталого розвитку технологічних рішень такого рівня, що забезпечить повну автоматизацію та самостійне прийняття рішень штучним інтелектом в певних видах діяльності. Інноваційна діяльність дійсно є майбутнім підприємств харчової промисловості та всієї харчової галузі.

Список використаних джерел:

1. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2022: Ten Key Messages. 2022. Available online URL: <https://www.un.org/development/desa/pd/sites/>

www.un.org/development/desa/pd/files/undesa_pd_2022_wpp_key-messages.pdf (дата звернення 22.09.2024)

2. What is Innovation? URL: <https://innolytics.net/what-is-innovation/#:~:text=Innovation%20is%20a%20process%20by,a%20defining%20characteristic%20of%20innovation> (дата звернення 22.09.2024)

3. Leading countries by gross research and development (R&D) expenditure worldwide in 2022 URL: <https://www.statista.com/statistics/732247/worldwide-research-and-development-gross-expenditure-top-countries/> (дата звернення 19.09.2024)

4. Reaching New Heights in Uncertain Times URL: <https://www.bcg.com/publications/2023/advantages-through-innovation-in-uncertain-times> (дата звернення 19.09.2024)

5. Remaging the agenda URL: <https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/accenture-com/document/Accenture-CEO-Study-United-Nations-Global-Compact.pdf> (дата звернення 20.09.2024)

6. State Of AI URL: https://www.cbinsights.com/reports/CBInsights_Artificial-IntelligenceReport2021.pdf?utm_campaign=marketing_stateai_202202&utm_medium=email&_hsmi=201947916&_hsenc=p2ANqtz931DshGf9eoiolwHAvLFrYTDz8n2QmgJjHCJkycRvLAKtWykU4kKgF4B4PUQog3YNqQjL86XovOEWHdsbQ8c7ISUOw&utm_content=201947916&utm_source=hs_automation (дата звернення 22.09.2024)

7. Why artificial intelligence is the future growth URL: <https://dl.icdst.org/pdfs/files2/2aea5d87070f0116f8aaa9f545530e47.pdf> (дата звернення 22.09.2024)

8. Powering the Future of the Customer Experience URL: <https://news.microsoft.com/europe/features/ai-powering-customer-experience/> (дата звернення 19.09.2024)

9. Інноваційна діяльність підприємств URL: <https://stat.gov.ua/uk/datasets/innovatsiyna-diyalnist-pidpriyemstv-1> (дата звернення 22.09.2024)

10. Ukraine Competitiveness Index URL: <https://tradingeconomics.com/ukraine/competitiveness-index> (дата звернення 22.09.2024)

11. 2024 Food Industry Trends – Future of Technology and Sustainability URL: <https://tracextech.com/food-industry-trends-2024/> (дата звернення 20.09.2024)

12. FoodTech 101: A beginner's guide to the future of food URL: https://medium.com/@alexander_clifford/foodtech-101-a-beginners-guide-to-the-future-of-food-46c7d8052d56 (дата звернення 22.09.2024)

References:

1. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects 2022: Ten Key Messages. 2022. Available online URL: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2022_wpp_key-messages.pdf (date of application 22.09.2024)
2. What is Innovation? URL: <https://innolytics.net/what-is-innovation/#:~:text=Innovation%20is%20a%20process%20by,a%20defining%20characteristic%20of%20innovation> (date of application 22.09.2024)
3. Leading countries by gross research and development (R&D) expenditure worldwide in 2022 URL: <https://www.statista.com/statistics/732247/worldwide-research-and-development-gross-expenditure-top-countries/> (date of application 19.09.2024)
4. Reaching New Heights in Uncertain Times URL: <https://www.bcg.com/publications/2023/advantages-through-innovation-in-uncertain-times> (date of application 19.09.2024)
5. Remaging the agenda URL: <https://www.accenture.com/content/dam/accenture/final/accenture-com/document/Accenture-CEO-Study-United-Nations-Global-Compact.pdf> (date of application 20.09.2024)
6. State Of AI URL: https://www.cbinsights.com/reports/CBInsights_Artificial-IntelligenceReport2021.pdf?utm_campaign=marketing_stateai_202202&utm_medium=email&_hsmi=201947916&_hsenc=p2ANqtz931DshGf9eoiolwHAvLFrYTDz8n2QmgJjHCJkycRvLAK-tWykU4kKgF4B4PUQog3YNqJL86XovOEWHdsbQ8c7ISUOw&utm_content=201947916&utm_source=hs_automation (date of application 22.09.2024)
7. Why artificial intelligence is the future growth URL: <https://dl.icdst.org/pdfs/files2/2aea5d87070f0116f8aaa9f545530e47.pdf> (date of application 22.09.2024)
8. Powering the Future of the Customer Experience URL: <https://news.microsoft.com/europe/features/ai-powering-customer-experience/> (date of application 19.09.2024)
9. Innovative activities of enterprises URL: <https://stat.gov.ua/uk/datasets/innovatsiyna-diyalnist-pidpryyemstv-1> (date of application 22.09.2024)
10. Ukraine Competitiveness Index URL: <https://tradingeconomics.com/ukraine/competitiveness-index> (date of application 22.09.2024)
11. 2024 Food Industry Trends – Future of Technology and Sustainability URL: <https://tracextech.com/food-industry-trends-2024/> (date of application 20.09.2024)
12. FoodTech 101: A beginner's guide to the future of food URL: https://medium.com/@alexander_clifford/foodtech-101-a-beginners-guide-to-the-future-of-food-46c7d8052d56 (date of application 22.09.2024)

Дані про автора**Кайданович Владислав Васильович,**

аспірант Національного університету харчових технологій

e-mail: v.kaidanovych@fozzy.ua

Data about the author**Vladyslav Kaidanovych,**

PhD student, National University of Food Technology

e-mail: v.kaidanovych@fozzy.ua